

O'G'IRLIK JINOYATINI TERGOV QILISHDA SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Суюнов Шахзодбек Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Назаров Иброҳим Исмаилла ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085361>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'g'irlik jinoyatini tergov qilishda so'roq qilish tergov harakatining asosiy qoidalari va tartibi, ushbu tergov harakatining natijalarini rasmiylashtirish tartibi hamda jinoyat ishlarini tergov qilishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Surishtiruvchi va tergovchilar tomonidan so'roq qilish orqali dalillarga ega bo'lishning asosiy usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tergov harakati, so'roq, tergovchi, surishtiruvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, qonuniylik, dalillar maqbulligi.

ПОРЯДОК И СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДОПРОСА

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются основные правила и порядок проведения допроса, порядок оформления результатов данного следственного действия и его значение в расследовании уголовных дел. Анализируются основные способы получения доказательств путем допроса дознавателем и следователем.

Ключевые слова: следственное действие, допрос, следователь, дознаватель, подозреваемый, обвиняемый, законность, допустимость доказательств.

THE PROCEDURE AND SPECIFICS OF THE INVESTIGATIVE ACTION OF THE INTERROGATION

ABSTRACT: This article discusses the basic rules and procedure for conducting an interrogation, the procedure for processing the results of this investigative action and its significance in the investigation of criminal cases. The main methods of obtaining evidence through interrogation by an interrogator and an investigator are analyzed.

Keywords: investigative action, interrogation, investigator, interrogator, suspect, accused, legality, admissibility of evidence.

Mamlakatimizda sud-huquq tizimining demokratik asoslarini yanada chuqurlashtirish, milliy qonunchilik asoslarini shakllantirish, jinoyatchilikka qarshi kurashning zamon talablari darajasida olib borilishini ta'minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining samaradorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu borada inson huquq va erkinliklari hamda himoyasini ta'minlash muhim omil sifatida e'tirof etildi. Buning yaqqol tasdig'i sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 avgustdagi "Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mazkur farmonning qabul qilinishi shaxsning huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, protsessual harakatlarning sifatini oshirish, jinoyat protsessida dalillarni

to'plash va mustahkamlash, ularga baho berish tizimini ilg'or xorijiy tajribada keng qo'llaniladigan isbotlash standartlarini inobatga olgan holda yangi mexanizmlarni joriy etish uchun muhim qadam bo'ldi. Ushbu farmon bilan shaxsni jinoyat ishida gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi sifatida jalb qilish uchun asoslar mavjud bo'lgan hollarda, uni guvoh tariqasida so'roq qilish, shuningdek, unga gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining protsessual huquqlari tushuntirilguniga qadar undan biron-bir yozma yoki og'zaki ko'rsatuvlar olish; ushlangan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining yaqin qarindoshlarini protsess ishtirokchisi sifatida jalb qilish uchun asoslar mavjud bo'lmagan hollarda ularni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirish va so'roq qilish; surishtiruv va dastlabki tergov organlari xodimlari tomonidan mazmunan ko'rib chiqish uchun sudga yuborilgan jinoyat ishi doirasida sudlanuvchi, jabrlanuvchi, guvoh, fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgar va boshqa protsess ishtirokchilarini huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirish yoki so'roq qilish ta'qiqlanishi borasida bir qator vazifalar belgilandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'g'irlik jinoyatini tergov qilishda so'roq qilish eng muhim va keng tarqalgan tergov harakati bo'lib hisoblanadi. So'roq qilish natijasida ishni yuritish uchun mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslar ish uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarni qo'lga kiritadi. Ushbu tergov harakatini o'tkazishda nafaqat huquqshunoslikda ma'lum bo'lgan usullardan foydalanish, balki surishtiruvchi va tergovchidan yaxshi psixolog bo'lishni ham talab etadi. O'g'irlik jinoyatini tergov qilishda so'roq qilish tergov harakati mavjud dalillarni tekshirish va yangilarini olishning juda samarali vositasi bo'lib hisoblanadi. Davlat va jamoat mulkini o'g'irlash ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlaridan biri moddiy javobgar shaxslarni, rahbar, qorovul va o'g'irlik sodir etilayotganda jinoyatchilarni bevosita o'z ko'zi bilan ko'rgan shaxslarni guvoh sifatida so'roq qilish hisoblanadi. Shaxsiy mulklarni o'g'irlash jinoyat ishlari bo'yicha guvoh sifatida o'g'irlik sodir etilgan xonadon a'zolari, qo'shnilar so'roq qilinadi. Mazkur guvohlarni so'roq qilishda o'g'irlik sodir etilgan ob'yektga nisbatan ushbu guvohning qanday munosabatda ekanligi aniqlanmog'i lozim.

Yuqorida ko'rsatilgan shaxslarni so'roq qilishda tergovchi quyidagi masalalarni hal etishga e'tibor berishi kerak:

- 1) tergovchi yetib kelguncha voqea joyidagi holatga qanday o'zgartirishlar kim tomonidan va qanday maqsadda kiritilganligi;
- 2) o'g'irlik qachon va qanday holatlarda sezilganligi;
- 3) mulk saqlanayotgan joydan nimalar o'g'irlanganligi (o'g'irlangan mulkning nomi, taxminiy soni, narxi va h.k.)
- 4) o'g'irlangan mulk qayerda turganligi;
- 5) mulk saqlanadigan joyni qo'riqlash qanday tashkil etilganligi (qorovul, signalizatsiya orqali);
- 6) mulk saqlanayotgan joy (omborxonalar, baza va h.k.) qanday qulflanganligi, kalit kimda yoki qayerda saqlanganligi;
- 7) ob'yektning holati, unda qanday moddiy qiymatlar saqlanayotganligi to'g'risida kimlar qiziqib so'raganligi;
- 8) o'g'irlik sodir etilishi davrida ob'ektning yaqinrog'ida kimni ko'rganligi;
- 9) so'roq qilinuvchi mazkur jinoyatning sodir etilishida kimni gumon qilishi.

Bu ko'rsatilgan holatlar albatta yo'nalish olish xususiyatga ega bo'lib, aniq voqea sharoitiga va kim so'roq qilinishiga qarab o'zgarishi ham mumkin. Masalan: jabrlanuvchini va moddiy

javobgar shaxsni so'roq qilishda o'g'irlangan tovar va moddiy qiymatliklar o'g'irlangani, ulaming hajmi to'g'risida ma'lumot olishi kerak. Bundan tashqari moddiy javobgar shaxs o'zini-o'zi hisob-kitob, kirim-chiqim ishlari bo'yicha tekshirib ko'rilganligini aniqlash lozim. Bu tekshiruv o'g'irlangan mulkning turi, narxi va qiymatini aniqlashga katta yordam beradi. Bu holatlarni aniqlash jinoyatini o'z vaqtida ochishga katta yordam beradi.

Jabrlanuvchi va moddiy javobgar shaxslarni so'roq qilish.

Jabrlanuvchilar va moddiy javobgar shaxslarni so'roq qilish o'g'irlik jinoyatlarini terlashda o'tkaziladigan dastlabki tergov harakatlaridan hisoblanib, u orqali nafaqat jinoyatchini aniqlash, hatto ushbu ishlar bo'yicha muhim bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni ham olish mumkin. Ko'rsatilgan shaxslarni so'roq qilish o'g'irlik jinoyati qanday holatlarda sodir etilganligini aniqlashdan boshlanadi. So'roq qilinuvchidan o'g'irlangan mulkni yoki moddiy qiymatliklarni qachon ko'rganligi va qachon yo'qolganligini aniqlab olish zarur bo'ladi. Jabrlanuvchini so'roq qilishda o'g'irlik qachon va qayerda sodir etilganligini, nima o'g'irlanganligini, ularning nomi, qiymati aniqlanishi lozim. O'g'irlangan mulkning bahosini (summasini) ba'zi vaqtlarda jabrlanuvchi yoki moddiy javobgar shaxslar o'z narxidan oshirib aytishlari ham ehtimol, hatto o'g'irlangan mulkning o'ziga xos belgilarini aytoymasligi ham mumkin. Bunday hollarda boshqa oila a'zolarini ham so'roq qilishga to'g'ri keladi.

Agar xonadondan soat, radiopriyomnik, magnitofon, fotoapparat kabi buyumlar o'g'irlangan bo'lsa, uyda ularning texnik pasportlari bor yoki yo'qligi ham aniqlanishi lozim. So'roq vaqtida jabrlanuvchidan o'g'irlikda kimni gumon qilishini so'rab bilish kerak. Turar-joylardan o'g'irlik sodir etilganda jabrlanuvchidan u bilan qo'shni bo'lib shubhali shaxslar yashash yoki yashamasligi, uyida qimmatbaho buyum yoki predmetlarning borligini kimlar bilishi mumkinligini, uyida oxirgi marta kim bo'lganligi, uydagi qimmatli buyumlar bilan kimlar qiziqqanligi kabi masalalar aniqlanishi lozim.

Agar jabrlanuvchi o'g'irlikni kimlar sodir etishi mumkinligi, hatto aniq shaxsning ismi sharifini aytsa, unda gumon qilish asoslari aniqlanishi lozim. Moddiy javobgar shaxsni so'roq qilishda quyidagi holatlar aniqlanishi lozim: o'g'irlik sodir etilganlik vaqti va kim xabar berganligi; tashkilotning ish tartibi qandayligi; mulk saqlanadigan joyga kimlar kirish huquqiga ega ekanligi; ob'yektning qo'riqlanish tartibi; ushbu tashkilotda shubhali shaxslardan ishlashi yoki yaqinda kimlar ishdan bo'shatilganligi; tergovchi kelguncha umumiy holat o'zgarmaganligi; qayerdan nima o'g'irlanganligi; agar pul o'g'irlangan bo'lsa, ular qancha ekanligi va qayerda saqlanganligi.

Gumon qilinuvchini so'roq qilish o'g'irlik jinoyati sodir etilgan paytda uning qayerda ekanligini aniqlashdan boshlanadi. Jinoyatni sodir etish vaqtida ushlangan jinoyatchilar asosan to'g'ri ko'rsatuv berishadi. Gumon qilinuvchi sifatida ushlangan shaxs esa jinoyat sodir etilgan vaqtda boshqa yerda ekanligini aytib jinoyatga hechqanday aloqasi yo'qligi to'g'risida ko'rsatuv berishi ham mumkin. Bunday hollarda uning bergan ko'rsatuvlari detallashtirilib, tekshirilib ko'riladi. Buning uchun voqea joyidan topilgan izlar, tintuv vaqtida olingan ashyoviy dalillar, o'g'irlik jinoyati sodir etilayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlar ko'rsatuvlari jinoyatchilarning yolg'on ko'rsatuvlarini fosh etish maqsadida foydalaniladi. Agar gumon qilinuvchi o'z aybiga iqrar bo'lib, jinoyat sodir etilganini tan olsa, jinoyatni sodir etish bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlar, unga tayyorgarlik ko'rish, qanday qurollardan foydalanganligi, ishtirokchilar aniqlanadi. Gumon qilinuvchi (ayblanuvchi) larni so'roq qilishda qator masalalar hal etilishi lozim: gumon qilinuvchi (ayblanuvchi) ning shaxsi to'g'risidagi ma'lumotlar, o'g'irlik qayerda

sodir etilganligi, uni sodir etish vaqti va usuli, o'g'irlangan buyumlar va ularning o'g'irlangandan keyin qayerda saqlanayotganligi. Agar ish bo'yicha bir necha gumon qilinuvchi bo'lsa, unda tergovchi qaysi birini birinchi so'roq qilish masalasini aniqlashi kerak. Aybini tan olgan jinoyatchilarni so'roq qilishdagi asosiy shart-sharoitlardan biri ularning bergan ko'rsatuvlarini detallashtirish hisoblanadi.

O'g'irlik sodir etilgan joy aniqlangandan keyin so'roq qilinayotgan shaxsdan o'g'irlik sodir etilgan obyekt qayerda joylashganligi, uning tashqi ko'rinishi, unga borish yo'llari va o'g'irlik sodir etilgan xona, do'kon, ombor va boshqalarning ichki holati qandayligi ham aniqlanishi lozim. Jinoyatni sodir etish usulini aniqlash paytida o'g'ri nima uchun aynan ushbu usulni tanlaganligi, to'siqdan qanday o'tganligi, to'siqdan o'tishda, uni buzishda qanday qurol va predmetlardan foydalanganligi, ularni qayerdan olganligi va o'g'irlangan buyumlarni qayerga qo'yganligi, qanday buyum va moddiy qiymatlar o'g'irlanganligi, ular xonaning, do'konning qayerida turganligi, o'g'irlangan buyumning o'ziga xos xususiyatlari aniqlanishi lozim. Ko'rsatuvning bunday detallashtirish, uni tergov va tezkor qidiruv harakatlarini amalga oshirish davrida to'plangan ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rish uchun imkon beradi.

Ko'rsatuvlar bayonnomaga birinchi shaxs nomidan, imkon boricha so'zma-so'z yozib boriladi. Savol-javob so'roq jarayonida qanday olib borilgan bo'lsa, shunday izchillikda qayd qilinadi. Surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan so'roq qilinuvchi javob berishdan bosh tortgan savollar ham bayonnomaga kiritilishi kerak. So'roq qilinuvchi ko'rsatuvni o'z qo'li bilan yozma ravishda bayon qilishga haqli hisoblanadi. O'z qo'li bilan yozilgan ko'rsatuv bayonnomaga ilova qilinib, bu haqda bayonnomaga tegishli qaydlar kiritiladi. So'roq qilinuvchi bayonnomani o'qib bo'lgach, ko'rsatuvlari to'g'ri yozilganligi va u bilan tanishganligini imzo chekib, tasdiqlaydi. Imzo bayonnomaning oxiriga qo'yiladi, bosharti ko'rsatuvlar bir necha sahifaga yozilgan bo'lsa, har qaysi sahifaga alohida imzo chekiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'g'irlik jinoyatini tergov qilishda so'roq tergov harakatini jinoyat-protsessual qonunchilik talablariga rioya qilgan holda o'tkazilishi kelgusida ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalillarni qo'lga kiritilishi va olingan dalillarning maqbul bo'lishiga xizmat qilib, jinoyatlarni tez va to'la ochish hamda jinoyat sodir etgan har bir shaxsni qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga, eng asosiysi esa haqiqatni aniqlanishiga erishish mumkin bo'ladi.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони // URL: <https://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://www.lex.uz/docs/111460#253838>
3. Предварительное следствие в органах внутренних дел: учебник / под ред. к.ю.н., доцента М.В. Мерешкова. Ч. II. – М., 2012. – С. 256.
4. Рыжаков А.П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013. URL:

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17478>.

5. Джумаева Р.Х. Истина как главная цель уголовного судопроизводства // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – 21-23 с.
6. Акрамходжаев Б.Т., Муминов М.Э., Ботаев М.Д. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини режалаштириш хусусиятлари: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 160 с.
7. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
8. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
9. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
10. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
11. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
13. Ш.Ш.Суюнов. Компьютер техника воситалари орқали содир этилган firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
14. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
15. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
16. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
17. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

18. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
19. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
20. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
21. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
22. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.